

O‘QITUVCHI O‘ZINING INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI MUNTAZAM TASHXISLASH ZAMON TALABI

Kudaynazarov Aydos Kengesbaevich

Nukus innovatsion instituti «Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim» kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029855>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘qituvchi o‘zining innovatsion faoliyati samaradorligini muntazam tashxislash zamon talabi ekanligi haqida fikr bildirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qituvchi, innovatsiya, tashxislash, ommalashtirish.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatining samaradorligini ta‘minlashda ta‘lim mazmuni ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham, ta‘lim mazmunini yangilash barobarida o‘qituvchining innovatsion faoliyatini takomillashtirish zaruriyati vujudga keladi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, o‘qituvchining innovatsion faoliyati mahsuli bo‘lgan yangi usullar, texnologiyalarni to‘plash, har tomonlama chuqur tahlil qilish va ommalashtirish bilan bog‘liq bir qator ishlar o‘z yechimini kutmoqda.

Chunki yangilangan ta‘lim mazmuni asosida o‘quvchilarga ta‘lim berish o‘qituvchidan o‘z innovatsion faoliyatini kengaytirishni talab qilmoqda. Bu, o‘z navbatida, ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirish, yangi pedagogik texnologiyalarni izlash, ularning didaktik imkoniyatlarini aniqlagan holda o‘quv jarayoniga tadbiq etish ehtiyojini vujudga keltirdi. Bu o‘qituvchidan o‘z hamkasblarining innovatsion faoliyatlarini tahlil qilish, ularni ijodiy o‘zlashtirish va Respublikada vujudga keltirilgan ilg‘or pedagogik texnologiyalar bankidan unumli foydalanishni talab qiladi. Pedagogika fani oldiga esa, innovatsion pedagogik faoliyatning tashkiliy asoslarini yaratishdek, dolzarb vazifa qo‘yilmoqda.

Innovatsion pedagogik faoliyatning tashkiliy asoslari ularni tanlash, to‘plash, saralash, qo‘llash kabilarni o‘z ichiga oladi.

O‘qituvchi o‘zining innovatsion faoliyati samaradorligini muntazam tashxislash asosida aniqlashi lozim. U o‘zi va hamkasblarining mavjud pedagogik tajribalarini har tomonlama tahlil qilishi, umumlashtirishi va ularni ommalashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishi kerak. Ilg‘or pedagogik texnologiyalarni to‘plashi, ularning samaradorlik darajalarini kuzatishi, nazorat qilishi va o‘z faoliyatiga tatbiq etishi, o‘quvchi faoliyatini innovatsion tarzda tashkil qilishi, o‘zining innovatsion faoliyatiga bag‘ishlab seminarlar, treninglar o‘tkazishi muhim ahamiyatga ega.

O‘qituvchi o‘z innovatsion faoliyati haqida maktab jamoatchiligini xabardor qilishi, uni ommalashtirish bo‘yicha tavsiyalar berishi talab etiladi. O‘qituvchi innovatsion faoliyatga ega bo‘lishi uchun muntazam izlanishi va tashabbus ko‘rsatishi lozim. Innovatsion pedagogik faoliyatni o‘zlashtirish va takomillashtirish o‘qituvchidan qat‘iyatlilik hamda bilimdonlikni talab qiladi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatini samarali tashkil etish uchun: 1) mavjud innovatsiyalar bankini vujudga keltirish; 2) innovatsiyalar bankiga kirgan barcha texnologiyalarni nazariy jihatdan tahlil qilish va umumlashtirish; 3) o‘qituvchilarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimida innovatsiyalardan foydalanish bo‘yicha ilmiy–metodik tavsiyalar ishlab chiqish; 4) o‘qituvchilar faoliyatini tashxislash orqali ular tomonidan qo‘llangan innovatsiyalarning mahsuldorlik darajasini aniqlash; 5) maktab pedagoglar kengashlari va

metodik birlashmalarda o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatlari har tomonlama tahlil qilinishi va ularni takomillashtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi kerak.

O‘qituvchining innovatsion faoliyatini tahlil qilish va ommalashtirish ham alohida ahamiyatga ega. O‘qituvchining pedagogik faoliyatiga yangiliklar kiritish «Pedagogik tizim», «Pedagogik tizimda yangiliklar kiritish» va shu asosda o‘quv jarayonini takomillashtirish maktab ta’limida alohida o‘rin egallaydi.

Ma’lumki, pedagogik jarayon o‘qituvchining pedagogik faoliyati va ta’lim mazmunining uyg‘unlashuvi natijasida samaradorlikka ega bo‘ladi. Pedagogik jarayonda o‘quvchi hamda o‘qituvchi faoliyati uyg‘unlashib, ta’lim maqsadiga erishish vazifasi hal qilinadi. Shunga ko‘ra, pedagogik jarayonda quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- a) o‘quvchilarni intellektual, jismoniy, ma’naviy jihatdan rivojlantirish;
- b) o‘quvchilarga mustahkam bilim berish orqali zarur ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, ularni barkamol shaxs sifatida shakllantirish.

Bunday maqsadga erishish uchun o‘qituvchining innovatsion faoliyati nihoyatda zarur. U birinchi navbatda, o‘quvchilar bilan hamkorlik o‘rnata olishi, zamonaviy texnik va audio-video, vizual texnologiyalardan o‘z o‘rnida foydalana olishi kerak.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari jamiyatning muhim ijtimoiy institutlaridan biri sifatida unga har tomonlama va chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Uzluksiz ta’lim tizimining asosiy bo‘g‘ini sifatida boshlang‘ich ta’lim jarayoni ma’lum darajada jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini ta’minlaydi. Shuning uchun ham, boshlang‘ich ta’limni takomillashtirish bugungi kunda yanada dolzarblashmoqda. Mazkur muammoning ijtimoiy-pedagogik ildizlari O‘zbekiston maktablarida boshlang‘ich ta’limning yuqori sifatini ta’minlash o‘qituvchining faoliyati samaradorligi bilan bevosita bog‘liqdir. O‘qituvchining o‘z mehnatiga nisbatan ijodiy munosabati, o‘quv jarayonini samarali boshqara olish layoqati va bu jarayonda ilg‘or shakl va metodlarni qo‘llay olishi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 20 mayda qabul qilingan “Oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1533-sonli qarori. <https://lex.uz>
2. Abdugarimov X. Kasbiy pedagogik faoliyat. – T.: O‘qituvchi, 2010.–160 b.
3. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. Ped. fan. doktorlik dis... – T.: 2002.–276 b.
4. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Тошкент: Фан, 2007. –143 б.